

Procédure pour l'emprunt de documents sur *Pretnumerique.ca*

Destinée aux personnes
utilisatrices de la Bibliothèque

Rédigée par : Laurence Boutet

Mise à jour : Juin 2025

Sauf mention contraire, Procédure pour l'emprunt de documents sur *Pretnumerique.ca*, par Bibliothèque de l'Université Laval est sous licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Table des matières	
À propos	3
Créer votre compte.....	3
Accéder à un document.....	4
À partir de l'outil de recherche Sofia de la Bibliothèque	4
À partir du site Web de la Bibliothèque	5
Emprunter un document	8
Modalités de prêt.....	9
Réserver un document.....	9
Consulter un document	10
Annuler une réservation.....	11
Retourner un document avant son échéance.....	13

À propos

Pretnumerique.ca est une plateforme qui permet aux bibliothèques participantes de prêter des livres numériques chronodégradables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être lus sur différents supports : liseuses, tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, etc., et qu'ils s'effaceront automatiquement du compte de l'utilisateur ou de l'utilisatrice la fin de la période de prêt.

Attention : l'accès aux ressources électroniques (incluant les livres numériques) de la Bibliothèque de l'Université Laval est réservé aux membres de la communauté étudiante et du personnel de l'Université Laval seulement.

Créer votre compte

Vous devez obligatoirement vous créer un compte sur le site Web *Pretnumerique.ca* pour emprunter ou réserver un document depuis la plateforme. Voici comment faire :

1. Accédez à la [page](#) permettant de vous inscrire sur le site Web *Pretnumerique.ca*;
2. Dans le formulaire qui apparaît à l'écran, entrez votre adresse courriel et un mot de passe, puis cliquez sur le bouton S'inscrire;

The screenshot shows the registration page for the Université Laval library. At the top, there is the Université Laval logo and the word 'Bibliothèque'. Below this is a section titled 'Inscription'. The text in this section reads: 'Pour compléter votre inscription, veuillez entrer une adresse courriel et un mot de passe dans le formulaire ci-dessous. Vous aurez ainsi accès à plus de fonctionnalités, comme la gestion de votre dossier numérique et la réservation de publications.' There are three input fields: 'Adresse courriel:' with the example 'idul@ulaval.ca', 'Mot de passe:' with a masked password '*****', and 'Confirmation du mot de passe:' with a masked password '*****'. At the bottom right of the form, there is a button labeled 'S'inscrire' which is highlighted with a red rectangular border.

Suite à votre inscription, vous recevrez un courriel vous demandant d'activer votre nouveau compte. Cliquez sur le lien Activer votre compte dans ce courriel.

Pour activer votre compte, cliquez sur le lien suivant [Activer votre compte](#)

Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, copiez l'URL suivante dans votre navigateur:

https://ulaval.pretnumerique.ca/activate_account?nonce=vBzWMJY7cAGnd9C×tamp=2023-04-26T13%3A15%3A59Z&token=c8242c3453c6a895ea443c369304a3c11232cc90&usr_id=6447d22cceb6c000124b9e2

Ce lien expirera dans 24 heures. Veuillez vous assurer de l'utiliser le plus rapidement possible.

Vous ne pouvez pas répondre à ce courriel. Si vous n'avez pas effectué une demande d'activation de votre compte, veuillez ignorer ce courriel.

Pour toute question, veuillez contacter le soutien technique.

L'équipe de votre bibliothèque
Université Laval

Accéder à un document

À partir de l'outil de recherche Sofia de la Bibliothèque

1. Accédez à la page [Recherche avancée](#) de l'outil de recherche Sofia;
2. Dans la section *Index de recherche*, choisissez un index;
3. Dans la section *Termes de recherche*, saisissez le titre, le nom de l'auteur ou l'ISBN du document à chercher;
4. Cliquez sur le bouton Chercher;

Recherche avancée

Index de recherche	Terme de recherche
Mot-clé	

Opérateur	Index de recherche	Terme de recherche
ET	Titre	Psychologie cognitive

Opérateur	Index de recherche	Terme de recherche
ET	Auteur	Claudette Fortin

[Ajouter une ligne](#)

[Effacer](#) [Chercher](#)

- Une fois le document trouvé, cliquez sur le bouton Voir livre numérique.

The screenshot shows a digital book record. At the top right, there are buttons for 'Citer', 'Partager', and 'Enregistrer'. The title is 'Psychologie cognitive : une approche de traitement de l'information'. The authors are 'Claudette Fortin (Auteur), Robert Rousseau'. It is a 'Livre numérique 2016' published by 'Presses de l'Université du Québec, 2016'. A red box highlights the 'Voir livre numérique' button. Below it are links for 'Signaler un lien brisé' and 'Notes et conditions de licence'. A green checkmark indicates the book is 'Disponible' at the 'Bibliothèque de l'Université Laval'. A 'Sommaire' section provides a brief description of the book's content.

Si vous êtes sur votre ordinateur personnel, une page vous demandant de vous authentifier apparaîtra. Authentifiez-vous avec votre identifiant ldul@ulaval.ca et le mot de passe de votre compte monPortail.

À partir du site Web de la Bibliothèque

- Accédez à la [page d'accueil](#) du site Web de la Bibliothèque.;
- Cliquez sur Ressources par catégories. Puis, dans la section *Base de données*, cliquez sur le bouton Parcourir la liste par ordre alphabétique;

The screenshot shows the 'Ressources par catégories' page on the library website. The navigation bar includes 'Bibliothèque', 'Explorer par discipline', 'Ressources par catégories' (highlighted with a red box), 'Services', and 'Formations'. The main heading is 'Ressources par catégories' with a sub-heading 'Voici des catégories de ressources de la Bibliothèque utiles pour vos recherches documentaires.' Below this, there are two main sections: 'Bases de données' and 'Périodiques électroniques'. In the 'Bases de données' section, a red box highlights the button 'Parcourir la liste par ordre alphabétique'. Other buttons include 'Explorer par discipline' and 'Accéder à la liste par ordre alphabétique' in the 'Périodiques électroniques' section.

3. Dans la liste qui apparaît à l'écran, cherchez et cliquez sur le lien Prêt numérique (Université Laval). Puis, cliquez sur le lien Chercher directement dans la collection chez le fournisseur.

The screenshot displays a list of digital collections on the left and a detailed view of the 'Prêt numérique (Université Laval)' collection on the right. The 'Prêt numérique (Université Laval)' collection is highlighted with a red box, and a link to search directly in the collection is also highlighted with a red box.

Praeger Security International eBooks (Université Laval) Collection Abonnement aux titres suivants: 861	<h3>Prêt numérique (Université Laval)</h3> <p>Chercher directement dans la collection chez le fournisseur </p> <p>Fournisseur: Prêt numérique.ca Abonnement aux titres suivants: 907</p> <hr/> <p>Périodiques dans cette collection</p>
Presses de l'Université du Québec (PUQ) - Libre accès Collection Abonnement aux titres suivants: 705	
Prêt numérique (Université Laval) Collection Abonnement aux titres suivants: 907	
Project Euclid Journals Collection Abonnement aux titres suivants: 65	

Si vous êtes sur votre ordinateur personnel, une page vous demandant de vous authentifier apparaîtra. Authentifiez-vous avec votre identifiant idual@ulaval.ca et le mot de passe de votre compte monPortail.

Vous serez dirigé sur le site Web *Pretnumerique.ca*. Vous pouvez chercher le livre numérique sur la plateforme de plusieurs manières :

- a. En utilisant la barre de recherche simple;
- b. En utilisant la recherche avancée;
- c. En parcourant le catalogue;
- d. En parcourant les parutions récentes;
- e. En parcourant les titres les plus empruntés.

The screenshot shows the website interface for Université Laval's digital library. At the top, there is a navigation bar with 'Université Laval', 'Connexion', and 'Français'. Below this is the library logo and a search bar with a magnifying glass icon. A red callout 'a.' points to the search bar, and another red callout 'b.' points to the 'Recherche avancée' link. Below the search bar is a blue navigation bar with 'ACCUEIL', 'COLLECTION', and 'AIDE'. A red callout 'c.' points to the 'COLLECTION' tab. The main content area is divided into two sections. The first section is 'Parutions récentes' with a red callout 'd.' pointing to the section title. It displays a grid of book covers with their titles and authors. The second section is 'Palmarès Titres les plus empruntés' with a red callout 'e.' pointing to the section title. It displays a grid of book covers with their titles and authors.

Parutions récentes

Image	Titre	Auteur
	Henry Kissinger	Gérard Arsud (Auteur)
	La Femme silencieuse	Janet Malcolm (Auteur)
	L'École historique de Québec	François-Olivier Dorais (Auteur)
	Pascal et la proposition chrétienne	Pierre Manent (Auteur)
	L'Île aux démons	Alban Berson (Auteur)
	Du quotidien dans le cinéma japonais (et français)	Dominique Chateau (Auteur), José Moure (Auteur)

Palmarès Titres les plus empruntés

Image	Titre	Auteur
	L'Éthique expliquée à tout le monde	Roger-Pol Droit (Auteur)
	Recherche sociale, 7e édition	Isabelle Bourgeois (Aute)
	Le Coffre à outils du chercheur débutant	Jocelyn Lébourmeau (Aute)
	Politiques de la vulnérabilité	Marie Garrau (Auteur)
	Histoire de l'Amérique française	Gilles Havard (Auteur), Cécile Vidal (Auteur)
	La conversation des sexes	Manon Garcia (Auteur)

Une fois le document trouvé, cliquez sur son image ou son titre.

Emprunter un document

Dans la notice du document sur le site Web *Pretnumerique.ca*, vous pouvez voir sa disponibilité. S'il est disponible, vous verrez le bouton Emprunter à droite de la page.

1. Cliquez sur le bouton Emprunter;

The screenshot shows the library website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Université Laval', 'Connexion', and 'Français'. Below this is the library logo and a search bar. A menu bar contains 'ACCUEIL', 'COLLECTION', and 'AIDE'. The main content area features a book cover for 'LE COFFRE À OUTILS DU CHERCHEUR DÉBUTANT' by Jocelyn Létourneau. To the right of the book information, there is a sidebar with options: 'PDF', 'Lecture en ligne', and '5 exemplaires disponibles'. The 'Emprunter' button is highlighted with a red border.

2. Saisissez l'adresse courriel et le mot de passe de votre compte sur *Pretnumerique.ca*, puis cliquez sur le bouton Se connecter;

The screenshot shows the login form on the library website. It includes the library logo and name. The form has two input fields: 'Identifiant / Adresse courriel:' with the value 'idul@ulaval.ca' and 'Mot de passe:' with a masked password. Below the password field are links for 'Mot de passe oublié?' and a checkbox for 'Rester connecté'. The 'Se connecter' button is highlighted with a red border.

3. Cliquez sur le bouton Confirmer le prêt.

Modalités de prêt

Vous pouvez emprunter jusqu'à 100 documents pour une période de 30 jours. À l'expiration de la période d'emprunt, le document sera automatiquement retiré de votre compte.

Réserver un document

Dans la notice du document sur le site Web *Pretnumerique.ca*, vous pouvez voir sa disponibilité. S'il n'est pas disponible, vous verrez le bouton Réserver à droite de la page.

1. Cliquez sur le bouton Réserver;

The screenshot displays the Pretnumerique.ca interface for the book 'Psychologie cognitive'. The top navigation bar includes 'ACCUEIL', 'CATALOGUE', and 'AIDE'. The book cover for 'PSYCHOLOGIE COGNITIVE' by Claudette Fortin and Robert Rousseau is shown on the left. The main text area contains the title 'Psychologie cognitive', authors 'Par Claudette Fortin (Auteur), Robert Rousseau (Auteur)', and the format 'Livres numériques'. A description follows: 'Ce livre s'adresse aux étudiants et aux spécialistes de différentes disciplines qui s'intéressent aux processus cognitifs. La présence de résumés à la fin de chaque chapitre ainsi que l'utilisation abondante d'exemples et d'illustrations en font un outil pédagogique avantageux. Écrit dans un style clair et accessible, il pourra aussi profiter à toute personne désireuse de mieux comprendre le fonctionnement cognitif de l'humain.' Below this, it states 'La cognition se trouve désormais au centre des préoccupations de nombreuses disciplines et, dans ce contexte, la psychologie cognitive occupe une place prépondérante. Cependant, la diversité des approches et des méthodes qui lui sont propres fait que, souvent, elle n'est difficilement accessible aux non-initiés. Découvrez l'adapté'. A 'Lire la suite' link is at the bottom right. On the right side, there's a sidebar with 'PDF', 'Lecture en ligne', 'Prochain exemplaire disponible le 28 jan. 2025 à 11:00', and a red box around the 'Réserver' button. Below that are 'Ajouter à ma liste' and 'Extrait' buttons.

2. Saisissez l'adresse courriel et le mot de passe de votre compte sur *Pretnumerique.ca*, puis cliquez sur le bouton Se connecter;

UNIVERSITÉ
LAVAL
Bibliothèque

Identifiant / Adresse courriel:
idul@ulaval.ca

Mot de passe:

[Mot de passe oublié?](#) Rester connecté

Se connecter

La réservation s'ajoutera ensuite à votre compte. Vous recevrez un courriel vous donnant accès au document lorsqu'il sera disponible.

Consulter un document

Vous pouvez consulter un document de différentes façons:

1. Sur l'application *Pretnumerique* téléchargeable sur l'[App Store](#) et [Google Play](#);
2. Lire en ligne directement sur le site Web *Pretnumerique.ca*;
3. Lire hors ligne sur un ordinateur avec le logiciel *Thorium Reader*;
4. Lire sur une liseuse.

Si vous avez besoin d'aide à ce sujet, consultez la section [Guides de démarrage](#) sur le site Web *Aide en ligne Prêt numérique*.

Annuler une réservation

1. Accédez à la [page](#) permettant de vous connecter à votre compte sur le site Web *Pretnumerique.ca*;
2. Saisissez l'adresse courriel et le mot de passe de votre compte sur *Pretnumerique.ca*, puis cliquez sur le bouton Se connecter;

3. Cliquez sur Mon compte, puis sélectionnez Prêts et réservations;

4. Dans la section *Réservations*, cliquez sur le bouton Annuler la réservation.

Réservations

Maintenant disponibles pour le prêt

Les titres suivants sont vos réservations maintenant disponibles pour le prêt. Pour emprunter un titre, cliquez sur le bouton Récupérer du titre désiré.

Vous n'avez aucune réservation disponible pour le prêt actuellement.

En attente de disponibilité

La date affichée est une estimation en fonction de l'état actuel des prêts et des réservations. Il est normal que la date affichée change s'il y a des prêts non téléchargés ou des retours anticipés sur les livres que vous avez réservés. Dès qu'une de vos réservations sera disponible, vous en serez avisé par courriel.

Psychologie cognitive

Auteurs: [Claudette Fortin](#), [Robert Rousseau](#)

Votre position dans la file d'attente: **1**

Votre livre sera disponible au plus tard le **28 janvier 2025 à 11:00.**

[Annuler la réservation](#)

Retourner un document avant son échéance

Retourner un document lorsque vous n'en avez plus besoin permet à d'autres personnes de l'emprunter à leur tour. Voici comment faire :

1. Accédez à la [page](#) permettant de vous connecter à votre compte sur le site Web *Pretnumerique.ca*;
2. Saisissez l'adresse courriel et le mot de passe de votre compte sur *Pretnumerique.ca*, puis cliquez sur le bouton Se connecter;

UNIVERSITÉ
LAVAL
Bibliothèque

Identifiant / Adresse courriel:
idul@ulaval.ca

Mot de passe:

[Mot de passe oublié?](#) Rester connecté

Se connecter

3. Cliquez sur Mon compte, puis sélectionnez Prêts et réservations;

< Université Laval Vous avez encore droit à 100 prêts et 100 réservations **Mon compte** Français

UNIVERSITÉ
LAVAL
Bibliothèque

Titre, description, ISBN, auteur

Options de recherche (?) **Prêts et réservations** Recherche avancée

ACCUEIL CATALOGUE AIDE

Informations du compte
Préférences
Prêts et réservations
Historique
Liste de lecture
Déconnexion

4. Dans la section *Prêts actifs*, cliquez sur le bouton Retourner le prêt.

Prêts

Prêts actifs

Le Coffre à outils du chercheur débutant

Auteur: [Jocelyn Létourneau](#)

Votre prêt expirera le **9 février 2025 à 15:02**.

 Lire en ligne >

 Lire hors ligne sur ordinateur >

 Lire sur une liseuse >

[Retourner le prêt](#)